

O'QUVCHILARNING LUG'AT BOYLIGINI OSHIRISH UCHUN METODIK TAVSIYALAR

Tolipova Zeboxon Ulug'bek qizi

Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili va adabiyoti universiteti 3- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15543877>

Annotatsiya: Mazkur maqola o'quvchilarning lug'at boyligini oshirishga qaratilgan metodik yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Unda so'z boyligini kengaytirish uchun samarali usullari interaktiv o'yinlar, visual materiallardan foydalanish orqali lug'at boyligini oshirish yo'llari tavsiya etilgan. Tavsiyalar o'quvchilarga amaliy dars jarayonida yangi so'zlarni samarali o'rgatish va ularni nutqiy faoliyatga tatbiq etishda metodik ko'mak beradi. Ushbu material til o'rganish samaradorligini oshirishda muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: lug'at, metodika, interaktiv o'yinlar, visual materiallar, nutq, til.

Annotation: This article covers methodological approaches aimed at increasing students' vocabulary. It presents effective strategies for vocabulary enrichment. Such as the use of interactive games and visual materials. The recommendations provide methodological support for teachers in effectively teaching new words and incorporating them into students' speech activities. This material serves as an important theoretical and practical foundation for enhancing language learning efficiency.

Keywords: vocabulary, methodology, interactive games, visual materials, speech, language.

Аннотация: Данная статья охватывает методические подходы, направленные на расширение словарного запаса учащихся. В ней предлагаются эффективные способы обогащения лексики, такие как использование интерактивных игр и визуальных материалов. Рекомендации оказывают методическую поддержку учителям в процессе обучения новым словам и их применении в речевой деятельности. Этот материал служит важной теоретической и практической основой для повышения эффективности изучения языка.

Ключевое слово: словарный запас, методика, интерактивные игры, наглядные материалы, речь, язык.

Qo'ziyev Umidjon Yandashaliyevichning tadqiqotida o'zlashma so'zlarning o'zbek tilidagi izohli lug'atlarga kiritilishi faqatgina mexanik jarayon emasligi, balki bu jarayon semantik akkumulatsiya hodisasi bilan bog'liqligi ta'kidlanadi. Ya'ni, o'zlashmaso'zlar tilga kirib kelgach, ularning semantic mazmuni boyib, turli kontekslarda qollanilishi orqali tilning leksik qatlamida mustahkam o'rin egallaydi.

Maqolada akkumulatsiya hodisasi quyidagi asosiy tushunchalar orqali izohlanadi:

- Donor til: so'zning leksik kelib chiqqan tili.
- Akkumulyativ birlik: tilga o'zlashgan va semantik jihatdan boyigan so'z.
- Variant va valentlilik: So'zning turli kontekslarda turlicha ma'no va vazifalarda qo'llanishi.

Shuningdek, maqolada fitonimlar(o'simlik nomlari), metaforalar, onomastik birlilar(shaxs, joy nomlar)va muqobillik masalalari ham tahlil qilinadi, bu esa o'zlashma

so'zlarning tilimizda qanday semantik va leksikografik o'zgarishlarga uchrashi haqida chuqurroq tasavvur beradi.

Normamatovning tadqiqotlarida XIX asr oxiri va XX asr boshlarida faoliyat yuritgan jaded ma'rifatparvarlarining o'zbek lug'atchiligi rivojiga qo'shgan hissasi chuqur tahlil qilingan. Ular tomonidan yaratilgan lug'atlar, tilshunoslikka oid tarjimalar va asarlar o'zbek tilining leksik boyligini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Masalan, Is'hoqxon Ibratning "Lug'oti sitta alsina" ("Olti tilli lug'at") asari Sharq va G'arb lug'atchilik an'analari sintezini aks ettiradi. Normamatovning izlanishlarida jadidlar tomonidan yaratilgan lug'atlar nafaqat til boyligini ashirish, balki ma'rifiy va madaniy taraqqiyotga xizmat qilganligi ta'kidlanadi. Ularning lug'atchilik faoliyati orqali o'zbek tilining zamonaviy fan va texnika sohalarida qo'llanish imkoniyatini kengaytirgan.

Butayevning tadqiqotlarida leksik kompetensiya tushunchasi chuqur tahlil qilinib, u quyidagi asosiy komponentlarga ajratiladi.:

- Leksik bilimlar: So'zlarning ma'nosi, sinonimlar, antonimlar va boshqa leksik munosabatlar haqida bilim.
- Leksik ko'nikmalar: So'zlarni to'g'ri va samarali qo'llash, ularni turli kontekslarda ishlata olish qobiliyati.
- Leksik strategiyalar: Yngi so'zlarni o'rganish, ularni eslab qolish va kerakli vaziyatlarda qo'llash uchun zarur bo'lgan strategiyalar.

Tadqiqotda lingvistik lug'atlar, xususan, ikki tilli va izohli lug'atlardan foydalanish orqali o'quvchilarning leksik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi ishlab chiqilgan. Bu metodika quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Lug'at bilan tanishish: O'quvchilarga lug'atning tuzilishi belgilar tizimi va foydalanish qoidalari o'rgatiladi.
2. Lug'at asosida mashqlar bajarish: So'zlarni toppish ularning ma'nosini aniqlash, sinonim va antonimlarni aniqlash kabi mashqlar orqali lug'at bilan ishash ko'nikmalari shakllantiriladi.
3. Yangi so'zlarni kontekstda qo'llash: O'rganilgan so'zlarni gap va matnlarda to'g'ri ishlatish orqali leksik ko'nikmalar mustahkamlanadi.
4. Mustaqil lug'at bilan ishlash: o'quvchilar mustaqil ravishda lug'atdan foydalanib, yangi so'zlarni o'rganish va ularni amaliyotda qo'llashga o'rgatiladi

Butayev Shavkatning tadqiqotlarida akademik litsey o'quvchilarining leksik kompetensiyasini rivojlantirishda lingvistik lug'atlardan samarali foydalanish metodikasini ishlab chiqishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. O'quvchilarning lug'at boyligini oshirish uchun quyidagi metod va usullardan foydalanish tavsiya etiladi:

- "Muqobilini top"
- "Sinonimlar daraxti"
- "Skarabey" metodi

O'yin o'quvchilarga e'lon qilingach qoidalar bilan tanishtirildi. Qoidaga ko'ra, o'quvchilar o'qituvchidan eshitgan istalgan so'zini muqobil variantini ya'ni sinonimini yoki huddi shunday ma'no ifodalaydigan boshqa bir so'zni topisglari kerak. O'yinning afzalligi shundaki yakka tartibda ham guruh shaklida ham o'ynasa bo'ladi. Aytaylik, o'qituvchi "yuz" so'zini aytdi. O'quvchilar ham o'zlari bilgan huddi shu ma'nodagi so'zlarni aytadi. O'quvchilardan aytilga bet, bashara, aft, turq kabi so'zlardan so'ng ularda boshqa muqobil qolmaydi. Ana shunda o'qituvchi oraz, chehra, uzor, jamol, ruxsor kabi bir qanchamuqobil variantlarni ularga taqdim

etadi va ma'nosini izohlab beradi. Endi o'quvchilarga bu so'zlarni salbiyda ijobiyga qarata joylashtirish topshirig'i beriladi. O'rtaga neytral bo'lgan yuz so'zi qo'yiladi va undan chapga qarab salbiy ma'no ifodolovchi muqobilso'zlarimizni va onga qarab ijobiy ma'no ifodolovchi muqobil so'zlar joylashtiramiz. Bu mashq o'quvchilarning o'rgangan so'zini yaxshiroq yodda saqlab qolishiga yordam beradi. Bu o'yin 8-sinflar bilan o'ynalgan quyidagi natijalarga erishildi:

- har bir o'quvchi e'tiborini so'zga qaratdi. Hammani fikri bir joyga jamlandi;
- faollik ta'minlandi. O'quvchilar bilish darajasini boshqa o'quvchilardan oldin isbotlashga harakat qilishdi, tezlik bilan ishlashdi;
- o'zlari bilgan so'zlar tugagach yana qanday yangi so'z borligiga qiziqishdi;
- darsdan so'ng yangi o'rgangan so'zlarini og'zaki nutqlarida qo'llab ko'rishga harakat holatlari kuzatildi.

"Sinonimlar daraxti" usuli 9-sinflarda sinab ko'rildi. O'yin e'lon qilingach o'quvchilar qoidalar bilan tanishtirildi. O'qituvchi doskaga to'rtta katta shoxdan iborat daraxt rasmini chizdi va o'quvchilarni to'rt guruhga ajratdi. Gul shaklidagi qog'ozlarni birinchi guruhga, yashil bargni eslatuvchi qog'ozlarni esa ikkinchi guruhga, kuzgi barglarni eslatuvchi qog'ozlarni esa uchinchi guruhga va daraxtdagi qorni eslatuvchi oq rangdagi qog'oz bo'laklarini to'rtinchi guruhga taqdim etdi. O'qituvchi daraxtning birinchi shoxiga chiroyli so'zi yozilgan gulni yopishtirdi. Ikkinchi shoxga osmon so'zini yashil bargni eslatuvchi qog'ozga yozib yopishtirdi. Kuzgi bargni eslatuvchi qog'oz bo'lagiga uy so'zini yozib uchinchi shoxga yopishtirdi. Daraxtdagi qorni eslatuvchi oq rangdagi qog'oz bo'lagiga yuz so'zini yozib oxirgi shoxga yopishtirdi. qoidaga ko'ra o'quvchilarga ikki daqida vaqt beriladi. Bu vaqt ichida o'quvchilar o'zlariga taqdim etilgan qog'ozlarga so'zlarning sinonimlarini yozib o'zlariga tegishli bo'lgan shoxga yopishtirishi kerak. Eng ko'p sinonim topga guruh g'olib deb e'lon qilinadi.

Bu usulning afzalliklari shundaki:

- yakka hamda guruh bo'lib ishlashga qaratilgan;
- har bir o'quvchi faol qatnashadi;
- o'zlari qanchaloik darajada lug'at boyligiga ega ekani haqida bilib oladi;
- o'yin davomida to'rt faslni o'zida mujassam qilgan noodatiy daraxt paydo bo'ladi.

Kamchiliklari esa quyidagilar:

- hamma so'zning sinonimlar ro'yxati bir xil emas, ya'ni bir so'z beshta sinonimga ega bo'lsa, boshqasi o'nta sinonimga ega bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda o'quvchilar o'rtasida nizolar kelib chiqishi mumkin;
- guruhlar o'rtasida ziddiyat kuzatiladi.

Skarabey metodidan foydalanishda bizga qo'l to'pi kerak bo'ladi. Darsning boshida o'quvchilarni nazariy ma'lumotlarini tekshirish uchun o'qituvchi istalgan o'quvchiga to'pni otadi va o'quvchi to'pni ilib oladi. O'qituvchi to'pni ilib olgan o'quvchiga sinonimlarga oid nazariy savol beradi. O'qituvchi o'quvchilarni bilganlariga ma'lumot qo'shimcha qilishi mumkin bilmaganlarini to'ldirishi mumkin. Darsning o'rtasida o'qituvchi o'zi bergan nazariy ma'lumotlarni o'quvchilardan huddi shunday tarzda so'rab olishi mumkin. Darsning oxirida esa o'quvchilar birgalikda fikrlarni xulosalaydi. Darsda nimalarni o'rganishni maqsad qilgandi va darsda nimalarni o'rgandi, umumiy fikrlar yig'iladi.

Metodning kamchilik va afzalliklari:

- dars boshida o'quvchilarni e'tiborini tortish uchun juda yaxshi foyda beradi
- dars oxirigacha o'quvchilarni e'tiborini tortib bo'lmaydi, o'quvchilar zerikib qoladi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. SH.M.Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz "Xalq so'zi" 2021-yil
2. A.Hojiyev.,O'zbek tili morfologiyasi, morfemikasi va so'z yasalishining nazariy masalalari-Toshkent Fan2010
3. Tursunov U., Muxtorov J, Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent; O'zbekiston: 1997.

INNOVATIVE
ACADEMY